

Bretonischer Städtekrieg

Ein Reisebericht von Walter Staehelin (Text) und Herbert Maeder (Aufnahmen)

V.

Die Studenten in Rennes, unter denen wir wiederum weilen, leiden alle mehr oder weniger am «autonomistischen Asthma». Solange es gegen Paris geht, sind sie sich weitgehend einig. Ganz anders wird es, wenn sie sich der bretonischen «Innenpolitik» zuwenden. Da behauptet einer aus Nantes gegenüber einem aus Rennes: «Eigentlich ist Nantes die Hauptstadt der Provinz.» Darauf entgegnet der andere: «Blödsinn! Nantes gehört zum Département Loire-Atlantique und ist darum aus der Bretagne ausgeklammert. Auch de Gaulle hat bei seinem Besuch immer nur von den Départements Côtes-du-Nord, Finistère, Morbihan und Ille-et-Vilaine gesprochen und nie von der Loire.»

Aff und keltischer Kult

Was bedeuten Grenzen, frage ich mich. Auf der Fahrt von Rennes nach der Südküste gelangen wir vorerst aus dem Département Ille-et-Vilaine in das Département Morbihan. Nichts deutet äusserlich jedoch darauf hin, dass wir bei der Überquerung eines kleinen Flusses in ein anderes Land gekommen sind. Erst als ich nachträglich auf der Karte unseren Standort bestimme, kann ich feststellen, dass dieses Rinnsal eine Grenze darstellt. Seinen Namen werde ich allerdings nicht so bald vergessen. Wir haben nämlich den Aff überfahren, der sich nun vor unseren Augen in den *Aff canalisé* verwandelt.

Jetzt sind wir schon mitten im mysteriösen Wald von Paimpont, das die Bretonen geflüchtig halbwegs auf keltisch *Brocéliande* nennen. Hier trafen sich zu Urzeiten schon die Druiden mit ihren Barden und Ovat, einer Art von Medizinmännern, um sich einem geheimnisumwobenen Kult hinzugeben. Dieser «Zauber» ist indessen nicht etwa ausgestorben. Jetzt noch kommen dort jährlich Ende August skurrile keltische Gestalten zu ihrem *Gorsedd* zusammen, was so viel wie Tagung bedeutet.

Im dichten Gehölz stossen wir auf solch eine Weihstätte, wo einst der bärengehaltige König Arthur mit seiner zwölfköpfigen Tafelrunde gehaust haben soll. Die Szene tritt mir plötzlich vor Augen: ich sehe den Zauberer Merlin zu seiner Linken und die Fee Viviane zu seiner Rechten. Es rauscht in den Wipfeln, und ich zucke zusammen. Ein Unbefugter, der es wagt, sich hier aufzuhalten, findet nach der Überlieferung den Weg nicht mehr zurück und ertrinkt in einem der 14 Sümpfe. Doch die Fee ist uns nicht böse und führt uns zu unserem

Wagen. Ich atme erleichtert auf und denke an den Ausspruch des vor einigen Jahren verstorbenen Arztes und Schriftstellers Georges Duhamel, der dem Namen nach bretonischer Herkunft sein muss: «Wie alle ernsthaften Leute glaube ich nicht an die historische, sondern nur an die legendäre Wahrheit.»

Egozentrisches Nantes

Nantes führt uns allerdings in die poesielose, lärmige und betriebsame Gegenwart zurück. Wie ist diese Stadt, die ich vor zwanzig Jahren zum letzten Male gesehen habe, in der Zwischenzeit gewachsen! Sie hat die Grössenordnung von Basel erreicht und wächst immer weiter. Neben dem mit Saint-Nazaire vereinigten Hafenkomples haben sich hier gewaltige Industriewerke angesiedelt, die alle irgendwie mit dem Schiffbau in Beziehung stehen. Diese Stadt strahlt förmlich den Ehrgeiz aus, etwas Besonderes sein zu wollen.

Ein höherer Gemeindebeamter setzt uns auseinander, warum Nantes den Anspruch erhebe, die Hauptstadt der Bretagne zu sein: «Der Disput mit Rennes datiert nicht von heute. Nantes war bereits in der Epoche der Herzöge die Hauptstadt der Bretagne. Erst die Könige machten Rennes zur Hauptstadt, wohlwissend, dass dadurch die Provinz in ihre völlige Abhängigkeit geraten musste. Rennes hat nie eine andere Rolle gespielt als die der von Paris aus dirigierten Satellitenstadt. (Man kann auch «Etappenstadt auf dem Weg nach Brest» sagen.) Nantes hingegen, das die gesamte südliche Küste als Einflusszone gewonnen hat und sich gegen den Ozean öffnet, streckt seine offenen Hände bis nach der Schweiz, Italien, Deutschland und Spanien aus. Sollten Grossbritannien und Spanien in den Gemeinsamen Markt aufgenommen werden, so wäre Nantes eine europäische Hafenstadt erster Ordnung. Man spricht immer von der maritimen Berufung der Bretagne. So besehen, ist es ein Widersinn, Rennes als Hauptstadt gelten zu lassen. Und das autonomistische Gerede der Studenten in Rennes ist ebenfalls widersinnig, solange sie nicht einsehen wollen, dass einzig Nantes der Schlüssel zur Unabhängigkeit der Bretagne von Paris sein kann.»

Hier erlaube ich mir die Frage: «Ist dies nicht einfach eine rein theoretische Diskussion? Schliesslich ist ja de Gaulles Plan vom Volk verworfen worden, die Départements in Provinzen zusammenzuschliessen. Zudem wäre ja jede Provinz gar nicht so autonom geworden,

wie es ursprünglich versprochen worden ist.»

Das will unser Gewährsmann nicht so sehen: «De Gaulles Plan ist verworfen worden, weil er ihn mit der Abschaffung des Senates verkoppelte und nicht zuletzt eben deshalb, weil er den Provinzen zu wenig eigene Rechte geben wollte. Das Thema bleibt also aktuell und brennend. Die Bretagne hat nicht die Wahl zwischen Nantes und Rennes zu treffen, sondern die Wahl zwischen Nantes und Paris.»

Wenige wollen unter die Matrosen

Auf dem Weg von Nantes nach Brest schalten wir einen Zwischenhalt in Lorient ein. Hier finden sich, durch natürliche Einbuchtungen säuberlich getrennt, ein Kriegsmarine-, ein Handels- und ein Fischerhafen. Dazu gesellt sich eine bedeutende U-Boot-Basis, welche die Nazi während des Krieges erstellt haben. Auch diese Stadt ist in den letzten Jahren enorm gewachsen, von 40 000 auf 65 000 Einwohner. Sie hat es vor allem verstanden, sich ein faszinierendes neues Gewand zu geben. So bewundern wir den kühn konzipierten Bahnhof, die zum Teil noch nicht fertiggestellten Gebäude am Hauptplatz und die völlig neu erstandene Place Alsace-Lorraine mit bloss dreistöckigen Häusern in blondem Granit – ein Meisterwerk der Harmonie und Ruhe, für das der Architekt Hourlier verdienstermassen den Grossen Preis von Rom erhielt.

Im Handelshafen unterhalte ich mich mit einem Aufseher über das Phänomen der Bevölkerungszunahme in den Hafenorten und über die Landflucht. Seiner Ansicht nach ist es eine durchaus gesunde Erscheinung, wenn die jungen Leute nicht mehr nach Paris auswandern, sondern in der Provinz ihr Einkommen finden können. Er meint sogar: «Das wird dann wieder aufs Land zurückstrahlen, denn weil es uns gut geht, platzen uns die Nähte, und dann sind wir zur Dezentralisierung der Industrie gezwungen. Wo aber Industrie ist, kann auch die Landwirtschaft besser gedeihen.»

Bei meiner Frage nach dem Seemannsberuf schmilzt freilich seine Zuversicht: «Das ist der wunde Punkt. Da haben wir Nachwuchssorgen. Die Leute wollen in die Industrie, nicht aufs Meer. Sie verdienen dort mehr. Die französischen Regierungen sprechen zwar seit Jahr und Tag von der «vocation maritime de la France», aber mit den Krediten zum Ausbau unserer Handelsflotte sind sie

ausgesprochen knauserig. Auf diese Weise kommen wir gegenüber Grossbritannien ins Hintertreffen.»

Ob Nantes oder Rennes einmal die Hauptstadt der Bretagne sein soll, lässt offenbar die Bewohner von Brest eher kühl. Wir hören überall sagen, dass Rennes diese Aufgabe als Universitätsstadt wohl anstehe. Dies werde aber Nantes nicht daran hindern, das wirtschaftliche Expansionszentrum zu sein. Einer, der offenbar die Schweiz kennt, meint, dass es sich bei uns ähnlich verhalte, wenn man Bern mit Zürich vergleiche. Ein anderer sagt, dass die Schifffahrt ja doch auf die Subventionen aus Paris angewiesen bleibe und das separatistische Getue eher nachteilige Auswirkungen haben könnte.

Ein Fischhändler, der nach dem Firmenschild Florian Kano heisst, ist mit dem Gang der Dinge gar nicht zufrieden: «Die Fischerei beschäftigt in der Bretagne 35 000 Personen, und ihre Flotte macht 40 Prozent der französischen Gesamttonnage aus. Die Einnahmen aus dem Verkauf gehen aber von Jahr zu Jahr zurück, so dass sich eine beunruhigende Lage abzeichnet. Arbeiter und Bauern protestieren immer laut. Wir jedoch sind stumm wie unsere Fische. Das könnte sich allerdings einmal ändern. In Brest sind wir überhaupt auf verlorenen Posten. Der Hafen wird dem Handel bald nicht mehr offen stehen. Brest soll der grösste Kriegshafen Frankreichs werden. Warum eigentlich? Ich weiss es nicht.»

Bretonischer Duttweiler

In Landerneau, etwa zwanzig Kilometer von Brest entfernt und an der Route nach Rennes, will ich meinen alten Bekannten Edouard Leclerc aufsuchen. Man betrachtete ihn vor Jahren als den französischen Duttweiler, weil er dem parasitären Zwischenhandel den Krieg erklärt und überall seine Filialgeschäfte eröffnet hatte. Ich lernte ihn in einer seiner Pariser Ablagen kennen und plauderte oft mit ihm über diese Probleme. Seither ist es etwas still um ihn geworden, obwohl er den Kampf durchaus nicht aufgeben will. Leider treffe ich ihn nicht an. Ich muss mit einem Traktat vorlieb nehmen, das mir der Sekretär zusteckt mit der Bemerkung: «Solche Flugblätter lässt er immer wieder verteilen. Dieses da erschien beim Besuch de Gaulles.»

Darin heisst es: «Die Bretagne stirbt nicht an einem Überfluss von Menschen, sondern an einem Mangel an Menschen, die etwas verwirklichen. Sie ist vergif-

tet durch die Überschwemmung mit Studienkommissionen und ewigen Projekten oder halben Versprechungen. Was die Bretagne tötet, sind die ständigen Eifersüchteleien der Clans. Es fehlen die jungen dynamischen Banquiers, die das bretonische Sparkapital zur Gründung mittlerer Unternehmungen heranzuziehen verstehen. Zuerst sollte man einmal die Autobahn Brest-Paris erstellen. Der ganze Rest ergibt sich von selber. Doch schon vor Rennes wird das Strassennetz zerfasert. Die vielgepriesene Regionalisierung, die den Pariser Zentralismus ersetzen soll, lässt befürchten, dass eine örtliche Mafia aufkommt, die erst recht reaktionär ist. Die Bretagne stirbt für die, welche sie ausbeuten, im Namen der Gerechtigkeit, im Namen der Ehre, im Namen Frankreichs, das die Bretonen dennoch lieben, denn Frankreich ist vor allem ändern für uns gleichbedeutend mit dem Recht, frei leben zu dürfen.»

Ich muss gestehen, dass mich diese Ansicht, so wenig man sie hier zu hören bekommt, tief beeindruckt hat. Jedenfalls enthält sie einen bemerkenswerten Kern von Wahrheit.

Wohnen in der Garage

Es ist erstaunlich und sympathisch zugleich, dass die zahlreichen Ferienorte an der Nordküste der Bretagne recht gut besucht sind, obwohl die Gäste nie zuvor wissen können, welche Streiche ihnen das Wetter spielen will. Sie lieben offenbar vorab das Meer und seine Stürme und nehmen einen Tag am Strand als dankbare Zugabe entgegen.

Die Einheimischen wissen die nicht so anspruchsvolle Kundschaft richtig einzuschätzen. Sie bedienen sich der Agenturen, die ihre Ferienwohnungen als Paläste beschreiben, derweil sie eher menschlichen Stallungen gleichkommen. Wenn dann die Ankömmlinge bisweilen eher enttäuschte Mienen zeigen, so biedernd sich die Einheimischen an und geben ihnen Tips jeglicher Art: Dort ist der beste Bäcker, hier der beste Metzger und um die Ecke die beste Wirtschaft. Diese Zimmervermieter haben die hervorragende Eigenschaft, im Nu einen sogenannten familiären Kontakt mit Wildfremden herzustellen. Die Gäste finden es zuletzt sogar noch heimelig, wenn die Türe nicht recht schliesst und das Licht versagt. Das ist eben die noch ziemlich wilde Bretagne, die sich ihnen offenbart.

Vor einigen Jahren lernte ich in Perros-Guirec einen Automechaniker namens Le Noël kennen. Er erzählte mir, dass er davon träume, ein Haus mit sieben Zimmern zu erbauen und es während der Saison an Touristen zu vermieten. Zu solchem Zwecke werde er den nötigen Kredit wohl erhalten. Jetzt hat mich die Neugierde gepackt. Ich möchte nachsehen, was aus dem Plan geworden ist. Tatsächlich – das Haus steht, ein erbärmlich stilloses Gebäude aus billigstem Material. Und alle Zimmer sind ausverkauft zu Preisen, die mir ziemlich übersetzt erscheinen.

Wo aber ist mein alter Kumpan? Monsieur und Madame Noël hausen mit ihren beiden Söhnen im Alter von 19 und 16 Jahren und ihrer Tochter im Alter von 17 Jahren allesamt in der Garage, derweil der Vierperder ja über die Sommermonate unter freiem Himmel bleiben kann. «Wir müssen sparen, um es zu etwas zu bringen», meint Le Noël kurz und sachlich. Das habe ich mir zum Voraus gedacht und darum die Flasche Wein gleich mitgebracht. Generös geht Noël aber zum Bäcker, um als Gegenleistung wenigstens das Brot zu holen. Nochmals sagt er: «Wir müssen sparen. Die Bretagne ist arm.» Kaum ist er zur Tür hinaus, bemerkt der ältere Sohn giftig und ironisch: «Man kann alles übertreiben.»

(Wird fortgesetzt)

Dock in Lorient. In dessen Kriegshafen lagen während des Zweiten Weltkrieges deutsche U-Boote.

Wie sehr Lorient sich entwickelt, zeigen die modernen Bauten in seinem Zentrum.

Mit diesen schönen Geräten fangen die Fischer von Camaret Langusten.